

КУЗГИ БУҒДОЙ ГЕНОТИПЛАРИНИНГ БИОЛОГИК МАҲСУЛДОРЛИГИ ВА СТАТИСТИК КЎРСАТКИЧЛАРИ.

Жуманов Ўткиржон Тўлқин ўғли

Гулистон давлат университети Экспериментал
биология лабораторияси мустақил тадқиқотчиси.

e-mail: jumanovotkirjon@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10940167>

АНАТАЦИЯ

Мазкур мақола кузги буғдой генотипларининг биологик маҳсулдорлиги ва статистик кўрсаткичлари ҳақида тадқиқот натижалари ёритилган. Биологик маҳсулдорлик кузги буғдой генотипларини танлашда муҳим кўрсаткичлардан ҳисобланади. Чунки биологик маҳсулдорлик ва дон маҳсулдорлиги ўртасида кучли корреляцион боғланиш қайд этилди. Юшшоқ буғдой навларининг биологик маҳсулдорлиги юмшоқ буғдой навлари ва коллекцион намуналарида 3.48 кг/м² ни ташкил этган бўлса каттик буғдой навларида 1.71 кг/м² тенг бўлди. Бу юмшоқ буғдой генотипларидан гуллаш давридан гектаридан 348 ц/га, каттик буғдойдан 171ц/га яшил масса олиш мумкин. Шу билан бирга юмшоқ буғдой генотипларида 1.72 кг/м² ва каттик буғдой навларида 0.72 кг/м² курук моддага олиш мумкинлиги аниқланди. Ушбу кўрсаткичлар ўртача бўлиб биологик маҳсулдорлик бўйича юқори кўрсаткичларга эга бўлган юшшоқ буғдойнинг 15 та ва каттик буғдойнинг 5 та генотиплари танлаб олинди. Мазкур генотиплардан 140-150г/м² биомасса олиш мумкинлиги аниқланди.

Калит сўзлар. Юмшоқ буғдой, каттик буғдой, биологик маҳсулдорлик, генотип, корреляция,

Ўсимликларнинг шўрга чидамлилиги ўсимликшунослик, селекция ва генетика фанларининг ўта мураккаб масалалардан бири ҳисобланади. Унинг мураккаблилиги кўп омилларга, жумладан ташқи омилларга тупроқ унумдорлиги, тупроқ шўрланиш даражиси, типи, озуқа, сув режими ва генотипнинг биологик хусусияларига (вегетация даври, ўсимлик бўйи, уруғнинг сифати) билан боғлиқдир. Шўрга чидамлилигининг долзарблиги ўз навбати ҳосил миқдори ва унинг сифатига таъсир билан боғлиқдир. Илмий манбаларда қайд этилишича кучли шўрлаган тупроқ шароитида ўсимликлар маҳсулдорлиги 75-80 % га камайиши аниқланган.

Ўсимликларнинг шўрга чидамлилигини оширишнинг бир нечта усуллари мавжуд. Буларга селекция ёрдамида шўрга чидамли

генотипларни танлаш ва яратишдан иборат. Илмий манбаларда қайд этилишича шўрга чидамли генотипларнинг танлашнинг асосий критерияларидан бири бу маҳсулдорлик ҳисобланади [1]. Албатта, маҳсулдорлик шўрга чидамли генотипларни танлашнинг асосий критерияларидан ҳисобланади. Чунки маҳсулдорлик генотип ва муҳитнинг маҳсули ҳисобланади. Шўрланган тупроқ шаротида генотипнинг сермаҳсул бўлиши унинг шўрга чидамлилигини белгилаб беради. Ўз навбатида маҳсулдорлик ўта мураккаб ва кучли вариацияланиш хусусиятига эга. Генетикада, селекция тадқиқотларидан маълумки, кучли вариацияланган белгилар танлов ишларида ҳар доим ҳам яхши натижа бермайди. Чунки кучли вариацияланган белгилар кўпроқ ташқи муҳитга боғлиқ бўлиб йил давомида олинган натижа келгуси йилда ўзгариши мумкин. Бу селекцияда ўзига хос қийинчиликларни келтириб чиқариб, селекцион жараёни самарасиз яқунланишига сабаб бўлиши мумкин. Шу сабабдан, миқдор белгилар селекция, ўсимликшунослик, генетиканинг ўта мураккаб объектларидан ҳисобланади. Кейинги йилларда ҳаётимизга замонвий ахборот технологияларининг кириб келиши миқдорий генетиканинг имкониятларини янада ортирди. Натижада, ташқи муҳит генотип ўртасидаги ўзаро боғланиш даражаси ва тузилиши тизимли таҳлил қилинди. Стресс шароитда ўсимлик белгилари миқдорий кўрсаткичлари ўртасидаги ўзаро корреляцион боғланишлар даражаси ортганлиги аниқланди

Ташқи муҳит таъсирида организм белгилари ўртасидаги корреляцион боғланишлар тизимида ўзгаришлар, қайта тузилишлар содир бўлиши аниқланди. Селекция ишларини олиб бориш учун илмий асосланган, эко-биологик, экологик, генотипик ва биологик индикаторлар тавсия этилди. Шу билан бирга ташқи муҳит таъсирида организм миқдорий белгилари ўртасидаги ўзаро корреляцион боғланишлар тизимида содир бўлган ўзгаришларни аниқлаш учун корреляцион матрицаларни таққослашнинг янги усули ишлаб чиқилди [2]. Кузги буғдойнинг 15 та нав ва улар иштирокида синтез қилинган дурагайларнинг F_1 ва F_2 авлодлари 8 та географик нуқталарда ўрганилган. Бунда бошоқ узунлиги, ўсимлик бўйига нисбатан кучли детерминацияланган ва кам ўзгарувчан эканлиги қайд этилган [3] Кузги буғдойнинг 15 та коллекцион намуналари ва улар иштирокида синтез қилинган 105 та дурагай комбинациялар белгилари статистик таҳлил қилинганда ноқулай иқлим шароитда белгиларнинг ўзгарувчанлик ва детерминацияланганлик даражалари ортиши қайд

этилган [4]. Бундай тадқиқолар шўрланган тупроқ шарртида турли ўсимликлар билан олиб борилди. Ғўза навлари ноқулай шароитда (сувсиз ва ўғитсиз) етиштирилганида миқдорий белгилари ўртасидаги корреляцион боғланишлар даражаси қулай (1 сув ва ўғит тўлиқ берилганида) шароитга нисбатан ортганлиги аниқланди [5].

Суғориладиган тупроқ иқлим шароитида бошоқ узунлиги ва бошоқдаги бошоқчалар сони нисбатан кам варицияланган ва юқори детерминацияланган белгилардан эканлиги қайд этилган [6,7].

Кузги буғдой дони фракцияларга ажратилди. Фракциялар буғдой миқдорий белгилар ўртасидаги корреляцион боғланишга таъсир этиши аниқланди. Енгил фракцияда оғир фракцияга нисбатан миқдорий белгилар ўртасидаги корреляцион боғланишлар даражаси ортганлиги қайд этилди [8,9]

Тадқиқот мақсади: Сирдарё вилояти тупроқ иқлим шароитида кузги буғдойнинг генотипларини биологик маҳсулдорлиги ва статистик кўрсаткичлари таҳлил қилиш ва рақамлаштирилган малумртлар базасини шакиллантириш.

Тадқиқот жойи, объекти ва усули: Тажриба ишлари 2019-2021 йиллари Сирдарё вилояти Мирзаобод тумани Бек кластер МЖЧ Бахор СИУ ҳудудидаги “Ўсимлик маҳсулотлари етиштириш ва қайта ишлаш технологиялари” илмий амалий марказининг тажриба майдонида ўтказилди. Тадқиқот объекти сифатида Гулистон давлат университети “Экспериментал биология” лабораторияси “Шўрга чидамли ўсимликлар генбаки”да сақланган кузги буғдойнинг *Triticum aestivum*.L, *Triticum durum* Dest. L тур хиллари мансуб 286 та нав ва коллекцион намуналардан фойдаланилди. Илмий тадқиқот ишларини олиб боришда Ўзбекистон Республикаси ФА ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институти услубий кўрсатмаси (1999), Ўзбекистон Республикаси ФА пахтачилик илмий-тадқиқот институтининг Дала тажрибаларини ўтказиш усуллари (2007) ва ВИРнинг «Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур» (1979) даги усуллар асосида олиб борилди.

Тадқиқот натижалари: Ўсимликларнинг шўрга чидамли генотипларини аниқлашнинг усулларида бири бу органик моддалар миқдори ҳисобланади. Ушбу кўрсаткич ўсимликларнинг биологик маҳсулдорлиги билан боғлиқ бўлиб вегетация даврида органик модда тўплпш билан боғлиқ. Биологик маҳсулдорлик генотип ва ташқи

муҳитнинг маҳсули ҳисобланади. Маълум бир ҳудуд шароитида биологик маҳсулдор бўлган генотип ушбу ҳудудга мослашган, муҳими муҳитнинг тупроқ иқлим шароитидан самарали фойдаланган бўлади. Ушбу кўрсаткич ўсимликларнинг шўрга чидамлигини аниқлашда муҳим аҳамият касб этади. Чунки шўрли муҳитда генотипнинг сермаҳсул бўлиши унинг шўрга чидамлигини белгилайди. Кузги буғдой генотипларининг шўрланган тупроқ шароитида биологик маҳсулдорлиги тўғрисида маълумотлар 1-жадвалда келтирилган. Жадвалдаги маълумотлардан ўсимлик бўйи найчалаш фазасининг бошланишида 21.77 см ни ташкил этган бўлса илдиз узунлиги 7.49 см тенг бўлди. Ушбу даврда 1м² майдонда шакланган ўсимликларнинг биологик массаси 221.43 г/м² ни ташкил этган бўлса, илдиз массаси -46.33 г/м² ни ёки бўлмаса ўсимлик биологик массасининг 17.27% ни такил этди. Гуллаш фазасида ўсимлик бўйи 83.50см ни ташкил этди. Бу найчалаш фазасига нисбатан ўсимлик

1-жадвал.

Найчалаш фазасида					Гуллаш фазасида			
Ўсимлик бўйи, см	Илдиз узунлиги, см	1м ² ўсимлик массаси	1м ² илдиз массаси, г	Қуруқ модда миқдори, 1м ² , г	Ўсимлик массаи, 1м ² / кг	Қуруқ модда миқдори, 1м ² /кг	Дон миқдори 1м ² , г	Ўсимлик бўйи, см
Юмшоқ буғдой генотиплари белгиларининг ўртача кўрсаткичлари								
21.77 ±0.28	7.49 ±0.35	14025 ±3.78	42.31 ±1.43	39.35 ±1.44	3.48 ±0.09	1.73 ±0.05	485.9 ±11.30	83.50 ±0.61
Minimum								
8,90	3,50	8.28	1,95	2,00	0,18	0,18	32,00	61,80
Maximum								
33,20	98,00	703.95	96.0	131,95	8,93	8.93	978,00	110,00
Каттик буғдой генотипларининг биологик маҳсулдорлик бўйича ўртача арифметик кўрсакичлари								

17.20 ±0.86	6.06 ±0.43	100.20 ±20.03	21.30 ±2.99	13.70 ±1.87	1.71 ±0.26	0.72 ±0.12	259.66 ±34.66	76.18 ±1.92
Minimum								
12,30	3,50	12,40	4,65	2,48	,26	,17	56,00	62,20
Maximum								
25,20	10,20	374,40	43,84	29,52	4,45	2,17	514,00	92,40

жадал ўсганлигини англатади. Буни 1 –расмдаги маълумотлардан ҳам кўриш мумкин. Расимдаги маълумотлардан ўсимлик бўйи гуллаш фазасида найчалаш фазасига нисбатан юмшоқ буғдой генотипларининг ўртача бўйи 61.73 см, каттик буғдойда 66.3 см баланд бўлганлигини кўриш мумкин. Бу ўз навбатида ўсимликларда ўсиш билан бирга ривожланиш ҳам содир бўлганлигини кўриш мумкин. Бир м² майдонда биологик массаси юмшоқ буғдойда гуллаш фазасида найчалаш фазасига нисбатан 3.34 кг/м² ортган бўлса ушбу кўрсаткич каттик буғдойда 1.61 кг/м² тенг бўлди. Куруқ модда миқдори юмшоқ буғдой гуллаш фазасида найчалашга нисбатан 1.68 кг/м² ва каттик буғдойда эса 0.59 кг/га ортганлиги аниқланди(1-расм).

Юмшоқ ва каттик буғдой навлари ва коллекцион намуналарининг ўсиш ва ривожланиш билан боғлиқ бўлган белгиларининг кўрсаткичларини таққослаш натижалари 2 расмда келтирилган. Расмдаги маълумотлардан юмшоқ буғдой генотиплари биологик маҳсулдорлик бўйича каттик буғдой навларидан устун эканлигини кўриш мумкин.

1-расм. Кузги буғдой навлари ва коллекцион намуналари биологик маҳсулдорлигининг фазалар бўйича.

Изоҳ: 1-юмшоқ, 2-каттик буғдой бўйининг гуллаш фазасида ўсиши; 3-юмшоқ 4- каттик буғдой 1м2 майдондаги биологик массаси; 5-юмшоқ, 6-каттик буғдой 1м2 майдондаги қуруқ модда миқдори кг/м2.

Найчалаш фазасида юмшоқ буғдой навлари бўйи каттик буғдойга нисбатан 4.56 см илдиз узунлиги -6.06см узун бўлганлиги аниқланди. Биологик маҳсулдорлик бўйича (найчалаш даврида) юмшоқ буғдой навлари каттик буғдой навларига нисбатан 100.20 г/м2 , гуллаш фазасида эса 1.76 кг/м2 кўп масса тўплаганлиги қайд этилди. Ораник моддалар миқдори ҳосилдорликка таъсир этувчи муҳим кўрсаткичлардан ҳисобланади. Найчалаш даврида 1м2 майдонда тўпланган қуруқ модда миқдори юмшоқ буғдойда каттик буғдойга нисбатан 21.30г/м2 кўп эканлиги қайд этилди. Гуллаш фазасида ушбу кўрсаткич 1.0 кг/м2 ни ташкил этди. Дон ҳосилдорлиги биологик маҳсулдорликнинг маҳсули ҳисобланади. Ушбу кўрсаткич юмшоқ буғдойда ўртача 485.99 г/м2 ни ташкил этган бўлса каттик буғдойда 259.66 г/м2 ниташкил этди. Ушбу кўрсаткичлар орасидаги фарқ 226.32 г/м2 ни тенг бўлди. Бу юмшоқ буғдой навлари каттик буғдой навларига нисбатан сермаҳсул эканлигини кўрсатмоқда.

2-расм. Кузги юмшоқ ва каттик буғдой навлари ўртасида фарқ % да

Изоҳ: 1-ўсимлик бўйи,см; 2-илдиз узунлиги,см;3-1м2 майдондаги ўсимлик массаи, г/м2; 4-1м2 майдондаги илдиз массаси, г/м2; 5-1м2 майдондаги қуруқ модда миқдори, г/м2; 6-ўсимлик массаси(гуллашда) кг/м2; 7-қуруқ модда миқдори(гуллашда) кг/м2; 8-дон оғирлиги(пишишда); 9- ўсимлик бўйи(гуллашда), см.

Биологик маҳсулдорлик билан боғлиқ бўлган белгилар ва уларнинг миқдорий кўрсаткичлари ўртасида корреляцион боғланишлар даражаси 3-расмда келтирилган. Расмдаги маълумотлардан найчалаш даврида ўсимлик бўйи (1) ва илдиз узунлиги(2), 1м² майдондаги ўсимлик массаси(3), курук модда миқдори(5), гуллаш даврида ўсимлик массаси(6), курук масса миқдори (7) (гуллаш даврида) ва дон маҳсулдорлиги(8) ўртасида кучсиз корреляцион боғланиш қайд этилди. Бундай ҳолатнинг қайд этилиб табиий. Чунки ўсимлик баланда бўлса биологик маҳсулдорлик ҳам ортади. Гуллаш даврида ўсимликларнинг биологик маҳсулдорлиги ортади. Буни белгилар ўртасидаги корреляцион боғланишлар даражасининг ортадан ҳам кўриш мумкин.

Гуллаш даврида ўсимликнинг биологик маҳсулдорлиги (6) ва курук модда миқдори(7) ва дон маҳсулдорлиги(8) ўртасидаги кучли ($r > 0.7$) корреляцион боғланиш қайд этилди. Бундай боғланиш найчалаш фазасида ҳам қайд этилган эди. Лекин ушбу даврда корреляцион боғланишлар даражаси кучсиз бўлган эди. Демак гуллаш даврида биологик маҳсулдорлик кескин орта экан. Бу ўз навбатида дон маҳсулдорлигини ҳам ортага олиб келади. Шу сабабдан гуллаш даврида кузги буғдой навларининг биологик талабини қондириш дон ҳосилдорлигини оширишга имконият яратади.

Биологик маҳсулдорлик бўйича факторли таҳлил натижалари 2-жадвалда келтирилган. Жадвалдаги маълумотлардан юмшоқ буғдойда биринчи фактор бўйича ўсимлик массаси (1м²)(0.734, 1м² илдиз массаси(0.626), курук модда миқдори(0.797), гуллаш фазасида ўсимлик массаси(0.899), курук модда миқдори(0.920) дон оғирлиги(0.893) каби белгилар юқори фактор юкласига эга бўлди.

3-расм. Буғдой нав ва намуналари миқдорий белгилари ўртасидаги корреляцион боғланишлар даражаси

Изох: рақамлар белгиларни чизиқлар корреляцион боғланишлар даражасини англатади

1. Ўсимлик бўйи(найчалашда)см
2. Илдиз узунлиги(найчалашда)см;
3. 1м² майдондаги ўсимлик масаси, г/м², найчалашда.
4. Илдиз масаси, г/м², найчалашда.;
5. Курук модда миқдори. г/м², найчалашда ;
6. Ўсимлик массаси, г/м², гуллашда; -----

Ушбу белгиларнинг хусусиятидан келиб чиқиб биринчи факторни “биологик маҳсулдорлик” деб аташ мумкин.

2-жадвал

Фактор таҳлил натижалари

Белгилар	Факторлар ва уларнинг белгилар кесимидаги юкламаси			
	Юмшоқ буғдой		Каттик буғдой	
	1	2	1	2
Найчалаш фазаси				
Ўсимлик бўйи, см	0,540	0,535	-0,192	0,814
Илдиз узунлиги, см	0,116	0,838	0,154	0,694
1м ² ўсимлик масаси	0,734	0,082	0,698	0,068
1м ² илдиз масаси, г	0,626	-0,221	0,849	-0,078
Курук модда миқдори, 1м ² , г	0,797	0,104	0,889	0,141
Гуллаш фазаси				
Ўсимлик массаи, 1м ² / кг	0,899	-0,190	0,927	-0,088

Куруқ модда миқдори, 1м ² /кг	0,920	-0,092	0,913	-0,079
Дон миқдори 1м ² , г	0,893	-0,107	0,975	-0,070
Ўсимлик бўйи, см	0,539	-0,073	0,224	0,732

Каттик буғдой навларида ҳам айнан шундай натижа қайд этилди. Иккинчи фактор бўйича нисбатан юқори фактор юкламаси ўсимлик бўйи(0.814) ва (0.732) да қайд этилди. Ушбу факторни ўсимлик бўйи деб намланди. Албатта, ўсимлик бўйи биологик маҳсулдорликка таъсир этувчи асосий омиллардан ҳисобланади. Буни юқорида ҳам қайд этган эдик. Мазкур факторлар бўйича кузги юмшоқ ва каттик буғдой навлари генотиплар танлаб олинди. Улар тўғрисида маълумотлар 3-жадвалда келтирилган. Жадвалдаги маълумотларда кузги юмшоқ буғдойнинг КГУ-Д-9 генотида фактор юкламаси 1.4028 тенг бўлиб бу нисбатан назорат навларига нисбатан юқори кўрсаткич бўлди. Дўсликда ушбу кўрсаткич -1.032 тенг бўлди. Мазкур генотипнинг(КГУ-Д-9) биринчи фактор бўйича улушини таҳлил қиламиз. Найчалаш фазасида 1м² майдондаги биологик массаси 152 г/м² тенг бўлди. Ушбу кўрсаткич назоратда 95.20 г/м² ташкил этди. Бир 1м² майдондаги куруқ модда миқдори назоратда 28.56 г/м² ни ташкил этган бўлса мазкур генотипда 56.0 г/м² тенг бўлди. Ушбу маълумолардан назоратга нисбатан куруқ модда миқдори икки баробар кўп эканлигини кўриш мумкин. Биологик маҳсулдорлик хужалик маҳсулдорлик(дон ҳосилдорлиги) билан ижобий боғланган. Буни юқорида белгилар ўртасидаги коррелцион боғланишлар даражасини таҳлил қилишда ҳам кўрган эдик. Дўстилик навижа дон ҳосилдорлиги 364 г/м² тенг бўлган бўлса КГУ-Д-9 да -808 г/м² тенг бўлди. Бу биологик маҳсулдорлик дон ҳосилдорлиги билан ижобий боғлиқ эканлигини кўрсатди. Факторли таҳлил ёрдамида танлаб олинган юмшоқ буғдойнинг 15 та генотиплари биологик маҳсулдорлиги бўйича юқори кўрсаткичларга эга бўлди.

3-жадвал

Кузги буғдойнинг биологик маҳсулдор бўлган генотиплари

Навлар ва нав коллекцион намуналар	1- фактор бўйич	Генотипларнинг миқдорий кўрсаткичлари				
		Ўсимлик масса	Илдиз массаи, г/м ²	Найчалашда куруқ	Гуллашда куруқ	Дон миқдори г/

	а юкла ма	си, г/м2		модда микдор и г/м2	модда микд ори кг/м2	м2/
Юмшок буғдой						
Боёвут-1 Ст	0.4966	173,00	84,76	42,38	1,88	508,00
Дўстлик Ст	-1.032	95,20	28,56	16,66	0,81	364,00
КГУ- Д- 9	1.4028	152,00	56,00	73,45	2,88	808,00
Д- 26	1.4006	158,00	90,80	54,48	2,97	618,00
Агро- 18	1.4696	107,00	65,70	65,70	3,11	846,00
Янги нав-2	1.7935	189,00	94,00	68,40	2,56	978,00
Д- 8 ЮF ₆	1.9018	101,00	87,20	65,40	3,23	938,00
Д- 50 ЮF ₆	2.2076	161,00	94,00	68,12	3,69	804,00
Д- 38 ЮF ₆	1.5921	221,76	78,54	46,20	3,53	694,00
Д- 73 ЮF ₂	1.5398	122,00	66,72	88,96	3,08	776,00
Д- 2 ЮF ₂	1.8916	165,00	60,72	86,02	3,03	894,00
Д- 65 ЮF ₂	1.7219	116,00	65,10	43,40	4,27	610,00
Д- 8 ЮF ₂	1.6552	201,00	67,80	90,40	3,08	572,00
Д- 50 ЮF ₂	2.3163	150,00	87,00	122,40	3,23	712,00
Д- 17 ЮF ₂	1.4885	191,00	88,00	83,60	2,45	586,00
Д- 71 ЮF ₂	1.6860	238,14	82,62	58,32	2,94	760,00
Д- 95 ЮF ₂	1.5786	183,00	26,76	80,28	2,93	674,00
Каттик буғдой						
Мелонпус - 170	0.569	95,20	28,56	16,66	0,81	364,00
КГУ-239	1.0189	112,00	35,84	20,16	1,15	440,00
КГУ- 498	0.9473	83,52	20,88	18,27	1,50	422,00
КГУ-223	2.0249	166,05	33,21	29,52	2,17	514,00
КГУ- 481	0.9269	374,40	32,64	13,44	0,84	410,00
КГУ - 498	0.7922	149,64	34,40	22,36	0,96	438,00

Каттик буғдой бўйича нисбатан юқори кўрсаткич КГУ-223 генотида қайд этилди. Мазкур генотипнинг 1 фактор бўйича юкламаси 2.0249 тенг бўлиб бу ўрганилган генотиплар орасида юқори кўрсаткичдир. Бу ўз навбатида мазкур генотипнинг биологик маҳсулдорлиги ҳам юқори бўлди. Бир 1м² майдондаги яшил масса миқдори 166.05 г/м² тенг бўлган бўлса илдиз массаси 33.21г/м² ни ташкил этди. Гуллаш даврида ушбу

кўрсаткич 29.52 кг/м² ни ташкил этган бўлса курук модда миқдори 2.17 кг/м² тенг бўлди. Бу ўз навбатида генотипнинг хўжалик кўрсаткичга ҳам таъсир этди. Унинг дон ҳосилдорлиги 514.0 г/м² тенг бўлди.

Умуман олганда биологик маҳсулдорлик кузги буғдой генотипларини танлашда муҳим кўрсаткичлардан ҳисобланади. Чунки биологик маҳсулдорлик ва дон маҳсулдорлиги ўртасида кучли корреляцион боғланиш қайд этилди. Юшшоқ буғдой навларининг биологик маҳсулдорлиги юмшоқ буғдой навлари ва коллекцион намуналарида 3.48 кг/м² ни ташкил этган бўлса каттик буғдой навларида 1.71 кг/м² тенг бўлди. Бу юмшоқ буғдой генотипларидан гуллаш давридан гектаридан 348 ц/га, каттик буғдойдан 171ц/га яшил масса олиш мумкин. Шу билан бирга юмшоқ буғдой генотипларида 1.72 кг/м² ва каттик буғдой навларида 0.72 кг/м² курук моддага олиш мумкинлиги аниқланди. Ушбу кўрсаткичлар ўртача бўлиб биологик маҳсулдорлик бўйича юқори кўрсаткичларга эга бўлган юшшоқ буғдойнинг 15 та ва каттик буғдойнинг 5 та генотиплари танлаб олинди. Мазкур генотиплардан 140-150г/м² биомасса олиш мумкинлиги аниқланди..

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Жуманов, У., Кушиев, Х., Кулиев, Т., & Журабоева, М. (2022). Количество пигментов у генотипов озимой пшеницы. Международный центр научного сотурудничества Фундаментальные и прикладные научные исследования “Наука и просвещение” Пенза. 2022г, 15-18.
2. Кулиев, Т. К., Кушиев, Х., Жуманов, У., Кенжаев, А., & Журабоева, М. (2022). ЧИСЛЕННЫЙ ПОДХОД В АНАЛИЗЕ ГЕНОТИПОВ РАСТЕНИЙ. Современные проблемы науки, общества и образования, 21.
3. Кулиев, Т., Жуманов, У., & Тожиева, О. (2024). ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТ ПРИЗНАКОВ ОЗИМЫХ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ПОЧВЕННОГО ЗАСОЛЕНИЕ . Центральноеазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(5), 272–277. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajmrms/article/view/29773>
4. Содиқова , Д., Жуманов, Ў., & Кулиев , Т. (2024). ДОНИ КОБИҚСИЗ ВА ҚОБИҚЛИ АРПА НАВЛАРИДА ФОТОСИНТЕТИК ПИГМЕНТЛАРИ МИҚДОРИ . Центральноеазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(5), 266–271. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajmrms/article/view/29772>
5. Qo‘shiyev , Н., & Jumanov , О. (2024). ORGANIK G‘O‘ZA UNING BIOMETRIK KO‘RSATKICHLARI VA HOSILDORLIGI . Центральноеазиатский журнал

междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(5), 260–265. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajmrms/article/view/29771>

6. Рахматов, О. О., Рахматов, Ф. О., Тухтамишев, С. С., & Худойбердиев, Р. (2019). Дыня древнейшая культура центральной Азии. In Научные основы развития АПК (pp. 166-168).

7. Рахматов, Ф. О., & Рахматов, О. (2023). МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛООВОГО БАЛАНСА И АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СУШИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ. Journal of Agriculture & Horticulture, 3(6), 90-94.

8. Артиков, А., Машарипова, З. А., & Рахматов, Ф. О. У. (2020). АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ РАСЧЕТЫ РАВНОВЕСИЯ ТРЕХФАЗНОЙ СИСТЕМЫ В ПРОЦЕССЕ ОБЕЗВОЖИВАНИЕ ЖИДКОГО МАТЕРИАЛА. Universum: технические науки, (12-3 (81)), 24-30.

9. Rakhmatov, O., Tukhtamishev, S. S., Khudoiberdiev, R. K., Adilov, A. A., & Rahmatov, F. O. (2023, April). Experimental and theoretical studies of the modulus of elasticity and Poisson's ratio for vegetable and melon crops. In International Conference on Digital Transformation: Informatics, Economics, and Education (DTIEE2023) (Vol. 12637, pp. 291-297). SPIE.

10. Рахматов, О. О., Рахматов, Ф. О., & Тухтамишев, С. (2017). ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВЯЛЕННОЙ ДЫНИ. In Научно-практические пути повышения экологической устойчивости и социально-экономическое обеспечение сельскохозяйственного производства (pp. 1317-1320).

11. Рахматов, О., Нуриев, К. К., & Юсупов, А. М. (2013). Безотходная технология переработки остатков хлопчатника. Вестник Алтайского государственного аграрного университета, (6 (104)), 103-108.

12. Рахматов, О. (2016). К вопросу тепловой оптимизации режима эксплуатации солнечно-топливной сушильной установки конвективного типа. Вестник Алтайского государственного аграрного университета, (1 (135)), 132-138.

13. Рахматов, О. (2015). Реализация и эксплуатация гибких производственных систем комплексной безотходной переработки продуктов виноградарства. Ташкент: Изд-во «Фан».

14. Iskandarov, Z. S., Rakhmatov, O., Salomov, M. N., Akhmedov, S. K., & Rashidov, A. S. (2011). Double chamber solar and fuel drying unit for agricultural products. Applied Solar Energy, 47(1), 24.

15. Nuriev, K. K., Nuriev, M. K., Rakhmatov, O., Korabekova, S., & Bakhronova, M. A. (2022, December). Determination of the total resistance of the ploughshare when the blade is blunted. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1112, No. 1, p. 012014). IOP Publishing.
16. Рахматов, О., Унгаров, А. А. У., Рахмонкулова, Ё. М. К., & Султонов, Н. Ш. У. (2019). Разработка трёхвалкового аппарата для пластификации вяленой дыни. Наука, техника и образование, (9 (62)), 41-43.
17. Рахматов, О. (2014). Разработка комплексной мини-линии по переработке винограда на кишмиш для сельхозпредприятий малой и средней мощности. Вестник Алтайского государственного аграрного университета, (2 (112)), 138-142.
18. РАХМАТОВ, О., НУРИЕВ, К. К., & ТОШБАЕВА, Ш. К. (2014). Безотходная комплексная переработка плодов дыни. In ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ: ПУТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ (pp. 222-226).
19. Saidov, J., Matmusayeva, M., & To'rayeva, Z. (2024). AXBOROT TIZIMLARI VA ULARNING RIVOJLANISHI OMILLARI. Центральноеазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(4), 66-69.
20. Rakhmatov, O., & Rakhmatov, F. (2023). Experimental study of the process of drying melon slices in a chamber-convection dryer. In E3S Web of Conferences (Vol. 443, p. 02004). EDP Sciences.

